

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

ekanligini ifoda qilgani holda uning e'tiborini jalb qiluvchi vosita vazifasini bajaradi. Tarjimon ham o'z navbatida tarjima jarayonida o'quvchini so'zlovchining biron hodisa yoki hattiharakat natijasida yuzaga kelgan ichki kechinmalari va munosabatini aks ettishga bo'lgan intilish asoslanishi lozim. Bu maqsadlarda mubolag'alashgan frazeologik birikmalardan foydalanish o'z o'zidan ularning ishontira olish imkoniyatlarini kuchaytirilgan holda aks ettira olishi bilan izohlanadi.

Tabiiy til tizimining tarkibiy-semantik va funksional jihatlarining dialektik birligi mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklar uchun xarakterlidir. Mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklar asosida qurilgan frazeologik birliklarni dekodlash va boshqa tilga o'g'irish jarayonida ushbu bog'liqlik mubolag'alashgan frazeologik birikmalar andoza ko'rinishida matnning pragmatik vazifasi tarkibiga kiradigan belgilarining hissiy-baholovchi tarkibiy qismlarini ajratishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Авалиани Ю.Ю. К семантическим основам фразеологии специальных сфер / Ю.Ю. Авалиани, Л.И. Ройзензон // Выпуск 2. - Новгород: 1972.
2. Бабенко Л.Г. Функционально-семантический класс глаголов эмоциональной деятельности / Л.Г. Бабенко // Лексико-семантические группы современного русского языка: сб. науч. тр. - Новосибирск, 1985. - С. 41-48.
3. Байрамова Л.К. Введение в контрастивную лингвистику: Учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по напр, и спец. «Лингвистика» / Л.К. Байрамова. - Казань: Изд-во Казан, 1994. - 119 с.
4. Колшанский Г.В. Контекстная семантика / Г.В. Колшанский. - М.: Наука, 1980, ст- 148.
5. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – 92 б.
6. Умарходжаев М.И. Основы фразеографии: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – М, 1983. – 132 с.
7. Юсупов Ў.Қ. Маъно, тушунча, концепт ва лингвокультуре атамалари хусусида // Стилистика тилшуносликнинг замонавий йўналишларида мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2011.
8. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии: Автореф. дис. ...д-ра филол. наук. /Н.Н. Амосова. - Ленинград, 1962. - 27 с.

УДК: 81.11.81:(114.4)

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

<https://zenodo.org/records/12749573>

Парпиева Н.С.

Андижанский государственный институт иностранных языков

Аннотация. В данной статье рассматривается лексическое значение слова – это «известное отображение предмета, явления или отношения в сознании (или аналогичное по своему характеру психическое образование, конструированное из отображений отдельных элементов действительности), входящие в структуру слова в качестве так называемой внутренней его стороны, по отношению к которой звучание слова выступает как материальная оболочка, необходимая не только для выражения значения и для сообщения его другим людям, но и для самого его возникновения, формирования, существования и развития». Лексическое значение слова по своей структуре представляет собой сложное образование, совокупность нескольких элементов, или компонентов значения (лексических сем, семантических множителей, смыслов). По каждому из компонентов слово в том или ином его значении способно вступать в парадигматические и синтагматические связи с другими словами в лексико-семантической системе языка. Поэтому парадигматические и синтагматические связи слов являются языковым средством обнаружения компонентного состава лексического значения.

Ключевые слова: лексическое значение, белый, красный, жёлтый, цвет, языковая категория, парадигматические, синтагматические.

Аннотация. Ushbu maqolada so'zning lug'aviy ma'nosi ko'rib chiqiladi - bu "ob'ekt, hodisa yoki munosabatlarning ongdagi ma'lum in'ikosi (yoki tabiatan o'xshash, voqelikning alohida elementlarini aks ettirishdan qurilgan ruhiy shakllanish), so'zning tuzilishiga kiritilgan. So'z uning ichki tomoni deb ataladi, unga ko'ra so'zning tovushi nafaqat ma'noni ifodalash va uni boshqa odamlarga etkazish uchun, balki uning kelib chiqishi, shakllanishi uchun ham zarur bo'lgan moddiy qobiq vazifasini bajaradi". So'zning lug'aviy ma'nosi o'z tarkibida murakkab shakllanish, ma'noning bir necha elementi yoki tarkibiy qismlarining (leksik semalar, semantik omillar, ma'nolar) birikmasidir. Komponentlarning har biri uchun u yoki bu ma'nodagi so'z tilning leksik-semantik tizimidagi boshqa so'zlar bilan paradiigmatik va sintagmatik bog'lanishga qodir.

Kalit so'zlar: leksik ma'no, oq, qizil, sariq, rang, lingvistik kategoriya, paradiigmatik, sintagmatik.

Abstract. This article examines the lexical meaning of a word - this is "a known reflection of an object, phenomenon or relationship in consciousness (or a mental formation similar in nature, constructed from reflections of individual elements of reality). It also includes to study the structure of the word, its internal side, in relation to which the sound of a word acts as a material shell, necessary not only for expressing meaning and communicating with other people, but also for its very origin, formation, existence and development." The lexical meaning of a word is a complex formation, a combination of several elements or components of meaning (lexical semes, semantic factors, meanings). For each of the components, a word in one or another meaning is capable of entering into paradigmatic and syntagmatic connections with other words in the lexical-semantic system of the language. Therefore, paradigmatic and syntagmatic connections of words are a linguistic means of detecting the component composition of lexical meaning.

Key words: lexical meaning, white, red, yellow, color, linguistic category, paradigmatic, syntagmatic.

В понимании природы лексического значения, мы исходим из распространенной в лексикологии субстанциональной характеристики лексического значения [1], согласно которой лексическое значение слова – это «известное отображение предмета, явления или отношения в сознании (или аналогичное по своему характеру психическое образование, конструированное из отображений отдельных элементов действительности), входящие в структуру слова в качестве так называемой внутренней его стороны, по отношению к которой звучание слова выступает как материальная оболочка, необходимая не только для выражения значения и для сообщения его другим людям, но и для самого его возникновения, формирования, существования и развития» [2].

Лексическое значение – языковая категория, но обусловленная в своем возникновении неязыковыми (экстралингвистическими) факторами. Являясь языковой категорией, лексическое значение находится под влиянием системы языка в целом и лексико-семантической системы в частности [3].

Таким образом, природа лексического значения детерминруется двоякого рода связями слова: неязыковыми (предметно-понятийная отнесенность слова) и языковыми (отношения слов в системе языка).

«Значение слова определяется не только соответствием его такому понятию, которое выражается с помощью этого слова, ... оно зависит от свойств той части речи, к которой принадлежит слово, от общественно – осознанных и устоявшихся контекстов

его употребления, от конкретных лексических связей с другими словами, обусловленных присущими данному языку законами словесных сочетаний, от семантического соотношения этого слова с синонимами и вообще близкими по значению словами, от экспрессивной и стилистической окраски слова» [4].

В соответствии с этим в современной структурной лексикологии выделяют несколько аспектов рассмотрения лексического значения слова: денотативный (по связи слова с предметом, отражаемым в его значении), сигнификативный (по связи слова и понятия), прагматический (влияние слова на поведение человека, идущее не только от концептуального ядра лексического значения, но также и от эмоционально-экспрессивных и стилистических элементов) и структурный [5].

Первые три аспекта определяются неязыковыми (внешними) связями слова, последний аспект обусловлен его языковыми (внутренними) связями. Неязыковые связи отражаются в значении слова в качестве его абсолютной величины, так называемой значимости, или структурного значения. Значимость слова выявляется в двух основных типах структурных связей слов – парадигматических и синтагматических. Парадигматические связи лексических единиц обуславливаются наличием тождеств и различий между словами в системе языка, синтагматические связи вызываются валентными свойствами слов.

Свойство лексического значения слова измеряться двумя величинами (абсолютной и относительной) предельно четко было охарактеризовано еще В.В. Виноградовым: «В языковой системе смысловая сущность слова не исчерпывается свойственными ему значениями. Слово по большей части заключает в себе указания на смежные ряды слов и значений. оно насыщено отражениями других звеньев языковой системы, выражая отношение к другим словам, соотносительными или связанным с его значениями» [6].

Лексическое значение слова по своей структуре представляет собой сложное образование, совокупность нескольких элементов, или компонентов значения (лексических сем, семантических множителей, смыслов). По каждому из компонентов слово в том или ином его значении способно вступать в парадигматические и синтагматические связи с другими словами в лексико-семантической системе языка. Поэтому парадигматические и синтагматические связи слов являются языковым средством обнаружения компонентного состава лексического значения.

Указанные языковые средства обнаружения компонентов лексического значения обуславливают методику лингвистического анализа компонентного состава значения. Такими методами в современной лексикологии являются, прежде всего, метод оппозиций, основанный на парадигматическом сопоставлении слов и метод контекстологического анализа, в основе которого лежит изучение синтагматических связей слов. Эти методы представляют собой основные, наиболее общие способы определения компонентного состава лексического значения; каждый из них включает ряд более частных методов и приемов. Так, при контекстологическом анализе в современной структурной лексикологии широко используются дистрибутивный и трансформационный методы, прием субституции (замещения, подстановки) и некоторые другие. Далеко не последнее место при компонентном анализе занимает рассмотрение неязыковых (предметно-логических) связей слова, изучение свойств денотата. На ваш взгляд, обращение к денотату особенно необходимо на первом этапе

анализа; оно служит отправной точкой выявления компонентного состава лексического значения. Большое значение при выявлении компонентного состава имеет рассмотрение связей слова с другими словами в пределах лексико-семантической группы.

На наш взгляд, такое понимание сущности лексического значения и структурной организации лексики позволяет уяснить и определенным образом решить ряд спорных вопросов теории лексико-семантической группы.

Прежде всего, оно помогает в решении вопроса о принципах объединения слов в одну группу.

Как уже было сказано, лексико-семантической группа, по общему признанию, является частью лексико-семантической системы языка и объединяет слова на основе лексического значения. Но эти положения являются слишком общими и поэтому мало способствуют уяснению сущности ЛСГ. Существующие в специальной литературе определения лексико-семантической группы, направленные на конкретизацию этих общих положений, отличаются крайней разногласием в решении основного вопроса: как объединяются слова в лексико-семантической группе. В ряде определений подчеркивается, что объединение слов в лексико-семантической группы осуществляется на основе «общности значения» [7], «близости или сопредельности значений» (Ф.П. Филин), «однородности, однопорядковости или просто близости значений» (В.И.Кодухов). Но, как правильно отметила И.С. Куликова, признак «общность значения» беспредельно расплывчат и поэтому не в состоянии дифференцировать лексико-семантической группы [8]. Это замечание И.С. Куликовой справедливо и по отношению к понятиям «близость», «сопредельность», «однородность» и «однопорядковость» значений.

В определениях такого рода содержится неопределенность в понимании системности лексики в целом, и в конечном итоге – ее отрицание. Если слова одной группы объединяются на основе близости значений, то между словами разных групп такой близости уже нет. Значит, лексико-семантической группы никак не связаны друг с другом. Как же в таком случае понимать системность лексики? Существует ли она вообще? В.М. Жирмунский, например, констатируя отсутствие связей между группами слов, обозначающих мысль и одежду, приходит к выводу о том, что в лексике «нет никакой системности, кроме той, которая обуславливается связями предметов в реальной действительности».

По мнению А.А. Уфимцевой, объединение слов в лексико-семантической группы происходит благодаря наличию «в тот или иной исторический период свободных смысловых связей слов по линии их лексических значений. Отграничение лексико-семантической группы может быть проведено относительно любого слова как самостоятельной единицы словарного состава языка» [9]. Под свободными смысловыми связями автор понимает, прежде всего, отношения синонимии и полисемии. Тем самым лексико-семантической группа предстает в виде пучка всех возможных синонимов и омонимов многозначной лексемы. Но очевидно, что такого рода объединения слов представляют собой лишь частный случай лексических группировок и не отражают всего многообразия лексико-семантической групп.

И.С. Куликова предлагает объединить в одну группу лексемы по сходству в основных значениях [10]. Но если в одну группу объединить лексемы, то есть слова в

совокупности всех их лексических значений, вряд ли такая группа будет характеризоваться близостью значений: между производными значениями разных слов может не оказаться никакого сходства. Например, глаголы говорить и беседовать можно объединить в одну группу по сходству в основных значениях, соответственно: «выражать вслух какие-либо мысли, мнения, суждения» и «обмениваться мыслями, мнениями, суждениями». Но производное значение глагола говорить – «свидетельствовать о чем-либо» (ср.: факты говорят о том, что...) не имеет сходства с производным значением глагола беседовать – «вести агитационно – пропагандистскую работу в массах» (ср.: беседовать в цеху, на предприятии).

Думается, что объединение слов в лексико-семантической группе осуществляется на основе интегрирующего семантического признака как компонента лексического значения слова. Например, *глаголы звучания* объединяются семантическим признаком «издавать (производить) звук», *глаголы созидания* – признаком «создавать», глаголы психического воздействия – «вызывать в ком-либо определенное психическое состояние».

Это утверждение вытекает из признания лексико-семантической группы как части (микросистемы) лексико-семантической системы языка, организованной на основе парадигматических и синтагматических связей слов, и основывается на понимании лексического значения как сложного образования, разложимого на компоненты. В парадигматическом плане, то есть по линии отбора слов, лексико-семантической группе представляет собой парадигматический ряд, члены которого (слова) и находятся в отношениях тождества и различия. Со стороны лексического значения слова одной лексико-семантической группы отождествляются благодаря наличию в их лексических значениях общего компонента (семантического признака), но отличаются друг от друга по другим компонентам их значения. По этому в каждой лексико-семантической группе интегрирующий признак всегда один, дифференцирующих – множество.

Классификация группы по семантическим признакам позволяет представить внутреннюю, семантическую структуру группы.

Представление о «системности» лексики не противоречит интуитивному представлению о разнообразных связях, которые существуют между отдельными словами и группами слов. Традиционное выделение «тематических групп» в лексике, структурно- семантических разрядов слов (т.е. таких объединений слов, которые устанавливаются не только благодаря общности семантики, но и с учетом определенных формальных показателей) не было отвергнуто, скорее, напротив, было подкреплено в последнее время усилиями лингвистов, стремящихся применить к языку (и в частности, к его словарному составу) более точные методы исследования.

То, что каждый язык в известном смысле по-своему членит внеязыковую действительность и по-своему отражает реальные связи, существующие между разнообразными предметами и явлениями действительности, было давно замечено исследователями языка. Лексикологи неоднократно обращались к данным различных языков и их сопоставлению для иллюстрации и подтверждения этого факта. Однако последовательное изучение того, как именно соотносятся друг с другом значения слов, интуитивно воспринимаемые говорящими (так же и лингвистами) как близкие, началось только в последние годы. Были исследованы различные группы слов

(глаголы движения, глаголы речи, глаголы созидания, прилагательные, обозначающие цвет и т.д.), при этом все более подтверждалась мысль о том, что группы слов, выделяемых на основании предметно-логической общности, во многих случаях характеризуются и некоторыми общими для них собственно языковыми признаками, иначе говоря, многие тематические группы слов оказываются при ближайшем рассмотрении также и лексико-семантическими группами, если применять данное обозначение к тем разрядам лексики, которые могут быть ограничены на основании определенных языковых показателей.

Нельзя не учитывать и то, что существуют такие словосочетания, как «чёрная тоска, чёрная скука, чёрная беда», где цветочное прилагательное не употребляется ни в прямом, ни в переносном значении, а носит усилительный, эмоциональный характер и выражает наивысшую степень тоски, беды и т.п.

Цветовые характеристики проявляются и в терминах разных областей науки, техники и повседневной жизни. Например, в названиях растений: красный анис, жёлтый люпин, зелёная ольха, синий ясень; в названиях животных: красная куропатка, жёлтая трясогузка, зелёный дятел, голубой песец, синий кит; в названиях минералов и металлов: красный железняк, жёлтая медь; в названиях пищевых продуктов: красное вино, красная капуста, зелёный чай. Следует отметить, что все члены данного ряда не в одинаковой степени сочетаются с именами существительными перечисленных семантических групп.

Список литературы:

1. А.И. Смирницкий. Значение слова. ВЯ, 1955, №2, стр. 89.
2. В.В.Виноградов. О некоторых вопросах русской исторической лексикологии. с.186.
3. В.В. Виноградов. Основные типы лексических значений. стр. 6.
4. Поэтому вряд ли можно согласиться с мнением лингвистов, выводящих эмоционально - экспрессивные элементы из структуры лексического значения. См., напр: В.А. Звегинцев. Семасиология. Изд. МГУ, 1957, стр. 185.
5. В.В. Виноградов. Основные типы лексических значений. стр. 6-7.
6. О.С.Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М., 1966, стр. 118.
7. И.С.Куликова. К определению лексико-семантической группы слов..., стр. 28.
8. Сб.: материалы дискуссии «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков». М., 1960, стр.70.
9. А.А. Уфимцева. Опыт изучения лексики как системы..., стр.137.

UO'K: 373.3.091.3:811.512.133:821

BOSHLANG'ICH TA'LIM DARSLARINING O'YIN TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QUVCHILARDA TANQIDIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

<https://zenodo.org/records/12192154>

Maxammatova Ma'muraxon Jalilovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada didaktik o'yinlarning boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlashini shakllantirishdagi ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, bir nechta didaktik o'yinlarni mashg'ulotlarda qo'llash texnikasi misol sifatida ko'rsatilgan va ularning qanday qilib tanqidiy fikrlashga yordam berishi ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *didaktik o'yin, tanqidiy fikrlash, kognitiv qobiliyat, "Davomi kimda", "Daraxtga yordam", guruhli o'yinlar.*

